

NOMODDIY AKTIVLARNING IQTISODIY MAZMUNI VA AHAMIYATINI QO‘LLASH TARTIBI

Kadirov Saxobiddin Sharofovich

Renessans ta'lim universiteti, "Moliya va kredit" kafedrası dotsenti i.f.f.d., (PhD), 0000-0003-3983-5657

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17414432>

***Annotatsiya.** Nomoddiy aktivlar hisobi va tahlilini ifodalovchi ko'rsatkichlar bu - nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi tahlili va foydali xizmat muddati tahlili ko'rsatkichlari bayoni keltirilgan, shuningdek, bu ko'rsatkichlarni takomillashtirish yuzasidan fikr-muloxazalar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** nomoddiy aktivlar, amortizatsiya, to'g'ri chiziqli usul, ishlab chiqarish usuli, kamayib boruvchi qoldiq, kumulyativ usul, xarajatlar, buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil.*

***Abstract.** The indicators representing the accounting and analysis of intangible assets are the amortization analysis of intangible assets and the analysis of useful life, and suggestions are given for improving these indicators.*

***Keywords:** intangible assets, depreciation, straight-line method, production method, diminishing balance, cumulative method, costs, accounting, economic analysis.*

***Аннотация.** Показателями, характеризующими учет и анализ нематериальных активов, являются анализ амортизации нематериальных активов и анализ срока полезного использования, а также даются предложения по совершенствованию этих показателей.*

***Ключевые слова:** нематериальные активы, амортизация, линейный метод, производственный метод, уменьшаемый остаток, кумулятивный метод, затраты, бухгалтерский учет, экономический анализ.*

Jahonda innovatsion jarayonlarning rivojlanishida nomoddiy aktivlardan maqsadli va samarali foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda nomoddiy aktivlarning o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, «nomoddiy aktivlarning o'sish sur'atlari yiliga 15 foizdan yuqori holda saqlanib qolinmoqda, jumladan bu holat Xitoyda 30 foiz, AQShda 7-10 foizgacha va Germaniyada 5 foiz. Oxirgi o'n yilda qariyb 1,2 mlrd. AQSh doll. miqdoridagi nomoddiy aktiv obyektlari muomalaga chiqariladi. Natijada, iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarining umumiy aktivlari 120,0 trln. AQSh doll.dan ortdi, buning 63,6 trln. doll (53,0 foiz) moddiy ko'rinishdagi, ya'ni asosiy vositalar, TMZ va pul mablag'lari hissasiga to'g'ri keladi. Aktivlarning qolgan 56,4 trln. AQSh doll (47,0 foiz) nomoddiy aktivlar, ya'ni patent, nou-xau, dasturiy mahsulotlar, tovar belgilar kabilarning hissasiga to'g'ri keladi»^[1]. Dunyo mamlakatlarida **nomoddiy aktivlar hisobini xalqaro standartlar asosida tashkil etish va uning axborotlaridan samarali foydalanish muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda.**

Jahonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash sharoitida nomoddiy aktivlar hisobi va tahlilini tashkil etishni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu tadqiqotlarda nomoddiy aktivlar hisobi va tahlilini tashkil etishni xalqaro standartlar talablariga moslashtirish, tadbirkorlik subyektlarining nomoddiy aktivlar buxgalteriya

hisobi tizimini takomillashtirish; tijorat korxonalarida nomoddiy aktivlarni hisobga olish va tahlil qilishning nazariy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish, nomoddiy aktivlar hisobi metodologiyasini takomillashtirish, qishloq xo'jaligi korxonalarida nomoddiy aktivlarni hisobga olishni takomillashtirish yuzasidan chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

O'zbekistonda ham nomoddiy aktivlar hisobi, auditi va tahlili uslubiyotining nazariy va amaliy asoslarini takomillashtirish borasida ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu tadqiqotlar natijasida nomoddiy aktivlarni tasniflash, ularni tan olish, baholash, hisobini tashkil etish va yuritish, foydalanuvchilar uchun axborot imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida ularni moliyaviy hisobotlarda aks ettirish hamda tahlil qilish uslubiyoti masalalari takomillashtirib kelinmoqda. Ammo, dunyo mamlakatlarida nomoddiy aktivlarning rivojlanishi turli darajada bo'lganligi sababli Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarida qo'yilgan talablarda ularning hisobi va tahlili bo'yicha xalqaro darajada erishilgan natijalarning to'liq joriy etilmay qolishiga sabab bo'lmoqda. Bugungi kunda xalqaro hisob tajribasi asosida nomoddiy aktivlarga bo'lgan huquqlarni hisobda tan olish, baholash, buxgalteriya schyotlarida yuritish, amortizatsiya hisoblash va moliyaviy hisobotlarda aks ettirish, ularning tahlili uslubiyati yuzasidan ilmiy izlanishlarni amalga oshirishni taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasining «Buxgalteriya hisobi to'g'risida»gi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi farmoni, 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611-son «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 maydagi 302-son «Ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish to'g'risida»gi qarori hamda buxgalteriya hisobi va tahlili faoliyatiga tegishli bo'lgan boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Xorijlik mutaxassislar tomonidan berilgan ta'riflar va yondashuvlarga to'xtaladigan bo'lsak, iqtisodchi olim V.F. Paliy nomoddiy aktivlarni amortizatsiya qilinishi, qadrsizlanishi, zaxiralar yaratilishi, 38-, 37- va 36-MHXSlari bo'yicha «nomoddiy aktivlarning amortizatsiya hisobi, amortizatsiya hisoblash usullari, foydalilik muddatlari, aniqlash talablari, nomoddiy aktivlarni baholash, qayta baholash, nomoddiy aktivlarning boshqa jihatlar haqida ma'lumotlar bergan»[2].

Respublikamizda ham nomoddiy aktivlar hisobi, tahlili va auditi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar amalga oshirildi. Natijada ushbu sohaga oid qator ilmiy maqolalar, monografiyalar, o'quv qo'llanmalar va darsliklar chop etildi. Bular jumlasiga R.D.Dusmuratov, A.K.Ibragimov, I.N.Ismanov, B.I.Isroilov, Sh.I.Ilxamov, A.A.Karimov, N.F.Karimov, M.Q.Pardayev, N.K.Rizayev, M.E.Po'latov, K.B.Urazov, B.A.Xasanov, Z.N.Qurbanov, K.R.Hotamov, I.N.Qo'ziyev, Z.A.Muqumov, I.R.Davletov, O.T.Nurmatov, A.M.Xudaykulov va boshqalarning [3] izlanishlarini kiritish mumkin.

Mazkur olimlarning ilmiy ishlarida nomoddiy aktivlarni hisobga olish, tahlil qilish va auditini o'tkazishning metodologik masalalari tadqiq etilgan.

Iqtisodchi olim R.Dusmuratov tomonidan nomoddiy aktivlarni hisobga olish va audit o'tkazish uslubiyoti shakllantirilgan [4].

I.Ismanov nomoddiy aktivlarni hisobni e'tibor qaratishni talab etuvchi aktivlar sifatida moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga transformatsiya qilish masalalariga to'xtalib

o‘tgan[5].

Sh.Ilxamov esa nomoddiy aktivlarni uzoq muddatli aktivlarni tan olishdagi mezonlar bo‘yicha o‘rgangan[6].

I.Davletov agrar sohada nomoddiy aktivlarni intellektual mulk obyektlari sifatida tadqiq etgan va ularni hisobga olish hamda auditi masalalarini yoritgan[7].

M.Pardayevning ilmiy asarlari va yaratilgan darsliklarida nomoddiy aktivlar tahlilining modellari va ko‘rsatkichlar tizimi shakllantirilgan[8].

N.Rizayev esa avtomobilsozlik sohasidagi nomoddiy aktivlar hisobi va tahlilini o‘rgangan, shuningdek, doktorlik dissertatsiyasida esa nomoddiy aktivlarning tarkibiga kiruvchi intellektual mulk obyektlar hisobi va tahlili metodologiyasini tadqiq etgan[9].

O.Nurmatov tomonidan nomoddiy aktivlarni baholash usullari, ularni qadrsizlanishi yoritilgan, nomoddiy aktivlar bilan bog‘liq jarayonlarni soliqqa tortish masalalari o‘rganilgan[10].

A.Xudaykulov tomonidan O‘zbekiston Respublikasi “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ tizimidagi korxonalarining nomoddiy aktivlar hisobini yuritishdagi faoliyati hamda auditorlik korxonalarining nomoddiy aktivlar auditini yuritishdagi faoliyati tadqiq qilingan[11].

Shunday bo‘lsada, respublikamizda olib borilgan tadqiqotlarda aynan nomoddiy aktivlar hisobi va tahlili uslubiyotini xalqaro standartlar talablari asosida takomillashtirishga qaratilgan masalalar tizimli ravishda ilmiy-nazariy va metodologik jihatdan to‘liq asoslangan va o‘z echimini topgan deya olmaymiz. Bu esa, ushbu tadqiqot ishini tanlash va tadqiqot vazifalarini belgilashga asos bo‘ldi.

Rivojlangan mamlakatlar kompaniyalari jami aktivlari tarkibida nomoddiy aktivlar ulushi oshib bormoqda. Ilgari nomoddiy aktivlar tarkibida oshkor etilmagan aktivlar tadbirkorlik subyektlarning umumiy biznes qiymatining katta qismini tashkil etgan bo‘lsada, buxgalteriya balansda hisobga olinmagan. So‘nggi paytlarda nomoddiy aktivlarni tan olish va hisobda aks ettirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Shu o‘rinda savol tug‘iladi nomoddiy aktiv o‘zi nima va u korxonada qanday ahamiyatga ega?

Turli normativ hujjatlarda va iqtisodchi olimlarning ilmiy tadqiqotlarida nomoddiy aktivlarga mazmunan bir-biriga yaqin va shaklan turlicha ta‘riflar, yondashuvlar va nazariy qarashlar keltirilgan. «Nomoddiy aktivlar» nomli 38-son buxgalteriya hisobining xalqaro standarti (BHXS)da aktiv sifatida tan olinishi quyidagicha ifodalangan: «Aktiv – bu shunday resurski:

- a) u oldingi hodisalar natijasida korxonadan nazorat qilinadi;
- b) korxonadan undan kelgusi iqtisodiy naf olishni kutadi»[12].

38-son BHXSda nomoddiy aktivlarga quyidagicha ta‘rif berilgan: «Nomoddiy aktiv - moddiy-ashyoviy mazmunga ega bo‘lmagan identifikatsiyalanadigan nomonetar aktiv. Bu yerda nomonetar aktivlar deyilganda mavjud pul mablag‘lari va qat‘iy yoki aniqlanadigan pul mablag‘lari miqdorida olinadigan aktivlar tushuniladi»[13].

Ma‘lumki, tadbirkorlik subyektlari ilmiy yoki texnik bilim, yangi jarayonlar yoki tizimlarni loyihalash va joriy etish, litsenziyalar, intellektual mulk, bozor to‘g‘risidagi bilimlar va savdo markalari (jumladan, firma nomlari va chop etish huquqlari) kabi nomoddiy resurslarni xarid qilish, ishlab chiqish, saqlab turish yoki takomillashtirishda resurslarni sarflashadi yoki majburiyatlar oladi. Ushbu umumiy toifalarga kiradigan moddalarning keng tarqalgan misollarga quyidagilarni kiritish mumkin: kompyuter dasturiy ta‘minoti; patentlar; mualliflik huquqi; kinofilmlar; xaridorlar ro‘yxati; ipotekaga xizmat ko‘rsatish huquqi; baliq ovlashga litsenziya;

import kvotalari; franshiza; xaridorlar yoki etkazib beruvchilar bilan munosabatlar; xaridorlar loyalligi; bozor ulushi va sotish huquqlari.

Shuningdek, fikrimizcha yuqorida keltirilgan moddalarning hammasi ham nomoddiy aktivning ta'rifiga, ya'ni identifikatsiyalanish, resursni nazorat qilish va kelgusi iqtisodiy naflarning mavjudligi mezonlariga javob bermaydi. Natijada nomoddiy aktivlar ta'rifiga to'g'ri kelmaydigan moddalarni ularni sotib olish vaqtida yoki o'z kuchi bilan yaratish uchun qilingan sarflar, ular yuzaga kelgan paytda xarajat sifatida tan olinadi.

Demak, nomoddiy aktivlarga ta'rif berilganda uni gudvilldan ajratib olish uchun esa, u identifikatsiyalanadigan bo'lishi talab etiladi. Bunda biznes birlashuvi natijasida tan olingan gudvill biznes birlashuvi natijasida xarid qilingan boshqa aktivlardan olinadigan kelgusi iqtisodiy naflarni ifoda etadigan, individual tarzda identifikatsiyalanmaydigan va alohida tan olinmaydigan aktivlar sifatida qaraladi.

Nomoddiy aktivlarning boshlang'ich bahosini aniqlash tartibi quyida ko'rib o'tiladi. 7-sonli BHMSning 14-bandiga asosan xarid qilib olingan nomoddiy aktivlarga haq to'lash bilan bog'liq bo'lgan quyidagi xarajatlar uning boshlang'ich qiymatiga kiritilmaydi, jumladan:

- akkreditiv ochish bo'yicha xarajatlar;
- o'tkazmalar uchun bankning vositachilik haqi;
- nomoddiy aktivlarni chet el valyutasiga sotib olishda valyuta konvertatsiyasi bo'yicha vositachilik haqi va bankning boshqa xizmatlari;
- xarid qilish bo'yicha kontraktlarni tayyorlash va ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq xarajatlar;
- obyektlarni xarid qilish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa xarajatlar.

Ushbu xarajatlar qaysi davrga to'g'ri kelsa, shu davrning tegishli hisobot davrida xarajatlar sifatida tan olinishi ko'zda tutilgan.

1-jadval

Nomoddiy aktivlarning boshlang'ich (dastlabki) qiymatini shakllanishi

Nomoddiy aktivlarni kelib tushish manbasi	Nomoddiy aktivlarning boshlang'ich (dastlabki) bahosining shakllanishi
uctav kapitaliga ulush sifatida ta'sischi tomonidan kiritilgan nomoddiy aktivlar	tadbirkorlik subyekti va ta'sischi (tomonlar)ning kelishuvi bo'yicha
Nomoddiy aktivlarning kelib tushish manbasi	Nomoddiy aktivlarning boshlang'ich (dastlabki) bahosining shakllanishi
boshqa korxonalar va shaxslardan xarid qilib olingan nomoddiy aktivlar	tadbirkorlik subyekti tomonidan haqiqiy amalga oshirilgan xarajatlar bo'yicha
korxonaning o'zida yaratilgan nomoddiy aktivlar (ilmiy-tadqiqotlar natijasida)	amalga oshirilgan xarajatlar asosida haqiqiy tannarx bo'yicha
qonun hujjatlarida belgilangan tartibda xuddi shunday nomoddiy aktivlarga ayirboshlash yo'li bilan olingan intellektual mulk obyektlari	ayriboshlash yo'li bilan olingan nomoddiy aktivlarning boshlang'ich qiymati berilgan obyektning qoldiq qiymatiga teng bo'ladi.

«Buxoro agroklaster» MChJ «Samo» MChJdan avtomatlashgan yoqilg'i quyish bo'yicha dasturni 69254027,46 so'mga sotib olish bo'yicha muzokaralarga kirishdi. Bu «Buxoro agroklaster» MChJga yoqilg'ini avtomatlashgan tarzda quyish imkonini beradi. Bunda «Buxoro agroklaster» MChJ boshqa shunga o'xshash korxonalarining ushbu dastur kabi mahsulotlari narxlarini o'rgandi va «Samo» MChJdan sotib olishga qaror qildi. Mazkur dastur moddiy

bo'lmagan aktiv va jismoniy shaklga ega emas. U «Buxoro agroklaster» MChJning moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotida 69254027,46 so'm miqdorida nomoddiy aktiv sifatida tan olinadi.

Qishloq xo'jaligi korxonalarini, jumladan innovatsion klasterlarda nomoddiy aktivlarni tan olinishi va baholanishi hamda ularni tarkibini to'g'ri shakllantirilishi (guruhlashtirish) sohada innovatsion ishlanmalarining negizi bo'lgan intellektual mulk obyektlari hajmini oshirish imkonini yaratdi. Bundan tashqari nomoddiy aktivlarning baholash asosida ularning jami mablag'lar (aktivlar)dagi ulushini ko'paytirish hamda qishloq xo'jaligi korxonalarida daromadlarni oshirish, shuningdek buxgalteriya hisobini yuritilishini soddallashtirishga olib keladi.

Taklif qilinayotgan nomoddiy aktivlarni tan olish mezonini quyidagilarga javob berishi asoslanildi:

identifikatsiyalanishi;

nazorat qilinishi;

kelgusida iqtisodiy naf keltirishi;

qiymatini ishonchli baholash mumkinligi.

Qishloq xo'jaligi korxonalarini hisob siyosatiga muvofiq foydalanishda bo'lgan nomoddiy aktivlarning turkumlanishi taklif etildi (1-ilova). Mazkur guruhlanish asosida korxonalarining hisob siyosatiga muvofiq tegishli ishchi schyotlardan foydalanish hamda nomoddiy aktivlar haqidagi ma'lumotlarni moliyaviy hisobotlarda keng va aniq yoritib berish imkoniyati yaratiladi.

Tadqiqotda amaldagi 21-son BHMSga quyidagi jummalarni kiritish taklif etildi «Foydalanishda bo'lgan nomoddiy aktivlarning foydali xizmat mudati aniq bo'lmagan holatda, nomoddiy aktivlarga amortizatsiya hisoblanmaydi. Bunday ko'rinishdagi nomoddiy aktivlar balans qiymatining qoplanadigan qiymatdan ortgan qismi zarar sifatida tan olinishi lozim».

2-jadval

Qishloq xo'jaligi korxonalarini uchun taklif etilayotgan nomoddiy aktivlarni turkumlash tartibi

Amaldagi holat	Taklif etilmoqda
Nomoddiy aktivlar	
Patentlar, litsenziyalar va nou-xau	Seleksiya yutuqlari bo'yicha patentlar
	Seleksiya yutuqlari bo'yicha litsenziyalar
	Seleksiya yutuqlari bo'yicha nou-xau
Savdo markalari, tovar belgilari va sanoat namunalari	Klasterdagi savdo markalari va tovar belgilari
Dasturiy ta'minot	Qishloq xo'jaligidagi dasturiy ta'minot
Yer va tabiat resurslaridan foydalanish huquqlari	Klaster yerlaridan foydalanish huquqlari
	Klaster tabiiy resurslaridan foydalanish huquqlari
Franchayz	Qishloq xo'jaligida franchayz
Mualliflik huquqlari	Mualliflik huquqlari
Gudvill	Qishloq xo'jaligida gudvill
Boshqa nomoddiy aktivlar	Qishloq xo'jaligidagi boshqa nomoddiy aktivlar

Natijada qishloq xo'jaligi korxonalarida nomoddiy aktivlarni hisobini yuritishda amaldagi schyotlar rejasiga quyidagi o'zgartirishlar taklif etildi. Albatta bu qishloq xo'jaligidagi

tadbirkorlik subyektlarning hisob siyosatida ifodalanishi maqsadga muvofiqdir.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida biz qishloq xo'jaligi korxonalarida biologik aktivlarni yaratishdagi seleksiya yutuqlari hisobini to'g'ri shakllantirish maqsadida nomoddiy aktivlar bo'yicha tahliliy (ishchi) schyotlarni ochish orqali hisobini olib borish maqsadida quyidagilarga to'xtalib o'tildi.

Nomoddiy aktivlar hisobi va tahlilini tashkil etishning nazariy va uslubiy asoslari bo'yicha tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Bizning fikrimizcha, kelgusida tadbirkorlik subyektlarida jami mablag'lariga nisbatan nomoddiy aktivlar miqdorini oshirish va ularni hisobga olishda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur deb hisoblaymiz:

- uzoq muddatli mablag'lar sifatida nomoddiy aktivlarni tan olish va ularning qiymatini aniq baholash;

- nomoddiy aktivlar hajmini oshirish bo'yicha turli litsenziya shartnomalarga ega bo'lish.

2. Nomoddiy aktivlar haqida bildirilgan turli yondashuvlar va berilgan ta'riflar asosida quyidagi mualliflik ta'rifi shakllantirildi: «*Nomoddiy aktivlar - bu moddiy-ashyoviy mazmunga ega bo'lmagan, nazorat qilinadigan, identifikatsiya qilinadigan hamda iqtisodiy naf olinishi kutiladigan aktivlardir*».

3. *Nomoddiy aktivlar tahlili uslubiyoti quyidagi yondashuv asosida yanada takomillashtirildi: «nomoddiy aktivlar tahlili uslubiyoti - korxonalaridagi mavjud nomoddiy aktivlarning holati va tarkibi hamda samaradorligini o'rganish, muayyan omillarning ta'sirini aniqlash va o'lchash, tahliliy materiallarni jamlash va qayta ishlash asosida shakllantirilgan xulosalar va tavsiyalar ko'rinishdagi tizimdir*».

4. Nomoddiy aktivlarni hisobga olish yoki tahlil qilishning huquqiy asoslari shakllantirilgan bo'lsada, amaliyotda ular haqidagi ma'lumotlarni shakllantirishda echimini kutayotgan muammolar mavjud. Buning sabablarini quyidagilar bilan izohlash mumkin:

birinchi, nomoddiy aktivlarni buxgalteriyada hisobga olish tartibi hisob tizimining dastlabki bosqichida (*tan olish, turkumlash, baholash, kirimga olish, amortizatsiya hisoblash, hisobdan chiqarish, inventarizatsiya qilish, moliyaviy hisobotlarda aks ettirish tartibi*) ekanligi;

ikkinchi, nomoddiy aktivlarni buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarda aks ettirish jarayoni to'liq shakllanmaganligi, mazkur obyektlarni tahlil uslubiyotida ham yagona uslubiyotni etarli emasligidan dalolat beradi (*nomoddiy aktiv holati, tarkibi, hajmi, samaradorligi*).

5. Bizning fikrimizcha, nomoddiy aktivlarni tahlil qilish uslubiyoti asosan quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- nomoddiy aktivlarning hajmi, tarkibi, dinamikasi, tuzilishi va holatining tahlili;

- nomoddiy aktivlarning foydali xizmat muddati va huquqiy jihatdan himoyalaniş tahlili; nomoddiy aktivlardan samarali foydalanish tahlili.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бухгалтерский учет в Узбекистане: Современный Аспект. Том 1 и Том 2. под общей редакцией Тулаходжаевой М.М. – Ташкент: НАБА Уз, 2004. -208
2. *Brand Finance Nation Brands 2017*. <http://brandfinance.com/>.
3. Brand Finance (2016) GIFT 2016 with SIMA and IPA 2016 10 R. enquiries@brandfinance.com. www.brandfinance.com
4. Abdurkarimov I.T. Moliyaviy hisobotni o'qish va tahlil qilish yo'llari: 3-chiq. "Iqtisodiyot va huquq dunyosi", 1999.-330 b.

5. Akramov E.A. Korxonalarining moliyaviy holati tahlili. –T.:Moliya, 2003.
6. Isroilov B.I. Soliqlarning moliyaviy hisobi va tahlilining metodologik asoslari. i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. - T.: BMA, 2006.– 286 b.
7. Ismanov I.I. Uzoq muddatli aktivlarning buxgalteriya hisobi va auditi metodologiyasini takomillashtirish. i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. 2009 37b.
8. Ilxomov Sh.I. Auditorlik tekshiruvlari jaryonida ichki nazorat tizimini baholash uslubiyoti. Monografiya. -T.: Iqtisodiyot. 2010. 187 b.
9. Karimov N.F. Tijorat banklarida ichki audit. Monografiya. -T.: O‘RFA, 2006. -262 b.
10. Pardayev M.Q. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida iqtisodiy tahlilning nazariy va metodologik muammolari. T.: BMA, 2001.– 323 b.
11. Mamatov Z. Milliy iqtisodiyotda xalqaro audit standartlari. // Bozor, pul va kredit jurnali. – T.: 2012. -№4.
12. Mamatov Z.T. Xo‘jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy hisobot auditini o‘tkazishni takomillashtirish masalalari: i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. –T.: 2005. -160 b.
13. Muqumov Z. Innovasion faoliyat xarajatlari hisobi va auditini takomillashtirish masalalari (O‘zneftgazmash AK korxonalarini misolida). Dis. ...iqt.fan.nomz. Diss. Avtoreferati.
14. Pardayev M.Q. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida iqtisodiy tahlilning nazariy va metodologik muammolari: Dis.iqt. fan. dokt. - C.: 2001. -323 b.
15. Po‘latov M.E. “Intellektual kapital hisobi va auditi metodologiyasini takomillashtirish”, 08.00.08 – «Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit», iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun Dis. iqt.fan.nomz. Diss. avtoreferati, 2017 y.
16. Rizayev N.K. “Intellektual mulk obyektlar hisobi va tahlilini tashkil etish metodologiyasi”, 08.00.08 – «Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit», iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun Dis. iqt.fan.nomz. Diss. avtoreferati, 2019 y.